

Busta 64, inv. 503

5 marzo 1817, cc.12

Letta
 Dr. S. M. S. M. S.
 1817.

Dr. D. Vincenzo Chiarugi
 Esperienze ed
 Osservazioni
 sul Granterco
 Americano a
 Dentecavalto

Josefa
 Dr. S. M. S. M. S.

Dopo che io vi aveva partecipate a
 Signori, le mie idee sulla cagio-
 na la più generale in Toscana
 della Pellagra, di quella crudel
 malattia, cioè, che comparsa tra
 noi da non molti anni in addia-
 tro, minaccia di far crudelissima
 strage in varie Provincie del
 Granducato; è avuto luogo di
 assicurarmi, mediante la più
 costante, e ripetuta osservazione,
 che la cagion più comune di
 questo tra i poveri Campagnoli
 della Toscana, si è l'abuso, che
 farsi tra essi del Formentone,
 o Granterco & un infero ali-
 mento, senza la mescolanza
 di Cibi Animali, o conteneuti
 princij, atti a nutrire, ed a
 ravvivar l'energia del vivente,
 meglio di quello può fare la sola
 Farina dell' indicato prodotto.

Giustificato amplamente ciò, ch'io
 credei fin d'allora, in questo pro-
 posto, resta ancor più giustificato,
 che è necessario il trovare un ri-
 medio a soffitto inconueniente, e
 tale, che possa supplire, non solo
 ai bisogni della vita, ma che
 possa nel tempo medesimo reuni-
 re insieme salubrità, ed economia.
 La dove si vede inferocir la Pellagra
 e appunto il Granchio il più
 abbondante, e sicuro prodotto, che
 alla natura è piaciuto di porre
 a disposizione del miserabile.
 In conseguenza, spendo quello, che
 ad uso è dato acquistare con ve-
 sta facilità, e con spesa leggiera,
 ed insieme riuscendo appetitoso, e
 gratissimo ogni alimento prepa-
 rato con esso, in tutti si trovano,
 e quasi costretti i poveri cam-
 gnoli a farne il lor cibo totale,

con piena soddisfazione, e trasporto. Bisognerebbe di questo allontanare dall'occasione le rispettive popolazioni. Ma se si togliesse il Granchio da queste terre, non sarebbe facile avere un egualmente sicara, ed utile raccolta di altre semenze; ed è perciò, che si rende indispensabile il mantenere questa pratica appariva in certe Provincie, e l'uomo non può dispensarsi, in tal caso dal profittar di la propria efficienza di questo prodotto.

In simili circostanze dunque alla salute degli uomini, nati in siffatte Contrade, e contro dei mali così difficili a rimediarsi, altra risorsa non resta, che quella di migliorare la qualità del prodotto, che sotto il rapporto accennato in se stesso è nocivo. Egli è di questo, che conservare

dovendosi in questi terreni. La lar-
 menta del Granterco, credei pre-
 feribile quello, che dice si bianco
 dal suo colore, o ancora di Ala-
delfia dal luogo di sua prov-
 nienza. Privo di quell'odore,
 che scema il pregio del Giallo,
 e di materia vegeto animale,
 o glutine, che dir si voglia, di
 quella più ricca, merita d'essere
 sopra ogn'altra qualità di Gran-
turco approvato dagli Asi della
 vita, nel tempo stesso, che giu-
 sta il sentimento del nostro
 Tarqioni, è suscettibile d'ubil
 coltura non meno tra Noi.
 Nulla di meglio si conosceva
 fino allo scorso 1816, nel quale
 soltanto una affatto finqui-
 nosciuta varietà di Granterco
 comparve in Livorno, come la
 saggio d'una futura speculazion

commerciale). Ma dopo che ci-
 anno gli Americani volato ar-
 ricchire di questo prodotto, bisogna
 confessare, che molto guadagno
 vi è tutta ragione di credere,
 che si sia fatto nelle vedute na-
 ture di salubrità, in parte, e di
 economia, se nei rapporti anco-
 ra di utile agricoltura, si fosse
 pianta corrispondesse in Toscana.
 Quando si infatti una porzione di questo
grain macinata, si ottiene
 da esso una farina bianchissima,
 ed ottima al gusto, in maniera,
 che senza farne un'analisi
 regolare, avrebbe potuto spargere
 si con quella del grano il più
 bianco, e perfetto. Anno anzi
 le più diligenti ricerche mostra-
 to, che molta della farina spor-
 tata da Filadelfia nei soliti
 Bariglioni come Farina di grano,

altro non è, che Farina di questo
granurco medesimo.

Da un grande interesse adunque
farebbe il propagarne la rag-
za tra noi, se questa semenza
allignasse, e ben prosperasse
nei nostri Terreni, del che non
vi è, che l'esperienza, ed il fat-
to, che possa assicurarci. Quin-
di è che avendo io potuto a-
ver pochi grani, è fatta la pro-
va della di lor Cultura; ed
ecco che appunto mi s'è un
dovero in quest'oggi di metter
vi a parte dei risultati di
questi primi saggi.

È prima di tutto vi prego d'osser-
vare, che mentre il bianco Gran-
turco di Filadelfia fin qui
conosciuto, differisce dal giallo,
o comare, soltanto per lo co-
lore, e per la mancanza di un.

certo odor proprio, che a tutti non piace, è come quello i grani quasi rotondi, ed affatto egualmente configurati. Quello, che l'anno scorso comparve a Sivorno, à i grani compressi nei lati nei quali toccan superiormente, e inferiormente i grani contigui; terminano in punta in quella parte, in cui sono impiantati nella Pannocchia, e sono schiacciati alla loro superficie posteriore, e quindi scavati trasversalmente in maniera, che possono esser considerati, come imitanti la forma di un dente di Cavallo. Il loro colore potrebbe dirsi bianco, che quasi si approssima al giallo; ma la Farina è bianchissima, anche nella loro parte più esterna, che è assai dura,

e quasi cornea.

Queste femmine essendo arrivate a Livorno soltanto nel Maggio, non furono seminate che verso la fine di Giugno, col metodo, e colle diligenze solite praticate nelle sementi dei nostri Gran turchi. Furono quindi alle piante crescenti fatte le solite sarchiature, e rincalamenti; e si spinsero così verso il momento, in cui davano il lor frutto.

Essendo per altro rischiatas l'Epoca piuttosto piovosa, e non molto calda, il Gran turco nacque presto, ed ebbe un sollecito aumento; talchè verso la metà di Agosto le piante giunsero quasi all'altezza di quattro braccia; ma benchè ricche di belle, e molte foglie, non

davano intanto alcuna feconda, o
 quell' epoca del più leggero su-
 luppo di fiori, e molto meno di
 alcuna fruttificazione diversa.
 L' istesso era avvenuto ad ogni
 altro amatore, che aveva fatto
 una simil femmina; talchè di-
 speravasi omai di raccogliere
 A fino il seme gettato.

Quanto un Orziano impetuoso,
 sopravvenuto in quel punto, fra-
 casso, ed atterro' molte piante;
 talchè alla fine ne rimasero in
 piedi soltanto sette, o otto, bello
 tutte, e ben portanti, ma sterili
 in apparenza, ed infruttuose.
 All' oggetto di favorire lo sviluppo
 delle parti inferiori alla
 fruttificazione, feci allora spe-
 rare tutte le piante, che mi-
 erano restate in piedi, e vivaci,
 facendole nel tempo stesso affidar

ciascheduna ad un palo & pro-
venire i danni delle tempeste
ulteriori, e del lor proprio peso
crescente, nel caso, che qualche
pannocchia si sviluppasse.

Sul terminare d'agosto, e sul prin-
cipiare di Settembre, gettarono
infatti queste piante i loro fiori
maschi, ed insieme gl'organi
femminini, non meno di quat-
tro, o cinque, ed anche sei a
ogni pianta. Ben tosto le
Spate, o Pannocchie divenne-
ro assai lunghe, e ricche di
semi, e i loro Spadici, o Cartoc-
ci assai rigogliosi, e polpati.
Ad onta per altro di così bella ap-
parenza, il poco calore, che
accompagnò la fine dell'Espe-
te, e le pioggie, che già o me-
no forti, e frequenti ricompar-

vero, altamente turbarono lo sviluppo dei semi, ed in gran parte ancora si opposero al compimento della fruttificazione desiderata; e poche Pannocchie abortirono completamente il loro seme. Molte anzi affatto lo abortirono, e molto scarse di semi rimasero: mentre altre ne furono affatto prive nella loro parte inferiore, in quella cioè che riguarda il Terrano.

Io aveva osservato quest'ultimo fenomeno in molte Pannocchie del Granhenco comune nell'Anno stesso 1816, e più specialmente in quello, che era stato l'ultimo a seminarsi, e fu perciò in gran parte, che la raccolta di esso corrisposto non m'avea pienamente, in rapporto alla quantità, ed alla lunghezza delle Pannocchie medesime: Volendo però rin-

racchiavasi la cassa di questo fe-
 nomeno, potei trovarlo che dopo
 alcune pioggie assai forti, l'
 acqua di pioggia introdottasi
 nello Spadice, si era raccolta
 nella di lui parte inferiore, ed
 aveva in certo modo, tenuto in
 bagno la spata colà, soprattut-
 to in quelle Pannocchie, che
 avevano sul basso una quasi oriz-
 zontale situazione.

Da questa cagione potè sperar d'aver
 allontanato il contatto dai se-
 condanti palviscoli dai picco-
 lipimi germi da fecondarsi.
 Fu in conseguenza impedito
 in siffatto punto, e lo sviluppo,
 e il perfezionamento di essi; e
 questa medesima sper potè aver
 cagione della confidorevole depe-
 rizione dei germi nel nostro

Franturo a denti di Cavallo.

Ma comechè in questo Franturo offer-
 var si poterono intore Pan-
 nocchie affatto prive di semi,
 sì delle Pianta asai vegate,
 e nelle quali mancar non po-
 teva alimento bastante a nutri-
 re i germi, che fossero secondo
 ti; pare, che questo mancamento
 non si potesse ad altro attribuire
 nel caso nostro, se non se all'
 azione d'un influenza già ge-
 nerale, ed estesa, e specialmente
 al difetto del necessario calore
 Atmosferico, cui si dovette
 trovare appoggiate le piante
 in questione, e senza di cui non
 poterono in esse aver luogo i
 processi della Vegetazione, che
 an luogo negli esseri organiz-
 zati viventi, e più specialmente
 i misteri della fecondazione,

degli sovrappi.

Ed in fatti a quell'epoca il calor giornaliero era appena di 16. gradi, le notti furon straordinariamente fresche, e le pioggie furono frequenti, e durevoli. Ma spesse comunque, e siane stata qualunque potesse la causa, il frutto di questa semente fu assai scarso, e poco perfetto.

Ciò non ostante un risultato così favorevole di questa prima esperienza e per potè un motivo bastante per scoraggiare gli agronomi dal fare dei nuovi esperimenti sulla possibilità vegetazione del nuovo Granturco tra noi? La contrarietà delle meteore, ed una insolita stagione, e l'aver ritardata troppo la semente, furono certamente cagioni bastanti, anzi imp-

so potenti di tanto male.
 D'altronde, se si consideri, che il no-
 stro Clima non è differente nota-
 bilmente da quello dell'Amari-
 ca Settentrionale; e che può
 coll'ajuto di replicate esperien-
 ze nelle diverse Provincie Tosca-
 ne trovarsi del terreno adatta-
 to alla natura, ed alle inclina-
 zioni di questo Franturco; potrem-
 mo sperare, che usando le più
 ragionevoli diligenze su d'esso,
 potremmo o tirarne partito tra
 noi, e forse un dì far portare
 gli Americani d'averci fatto
 conoscere questa Pianta, ad
 ogni altra congenero preferibil-
 te per la bontà dei suoi semi,
 ed insieme per l'abondante, e
 jugoso foraggio, che dar potreb-
 be al Bestiame in tanta e-
 levatezza di fessi, e di

Canocchie.

Bisogna vedere ciò, che essa farebbe in annata migliore, se minata più presto, e in un terreno diverso; ed allora potremo deciderci con coraggio maggiore, o rinunciare affatto, alla di lei coltivazione più spesso. Simili diligenze saranno praticate in quest'anno, e ne sarà reso conto o satisfatto all'Accademia.

Intanto affine d'allontanare, e di prevenire qualche obiezione, che possa farsi contro la proposta cultura di questo Grantuco, parmi di grande importanza d'avvertire, che si potrebbe aver ancor prevenire con molta facilità i pericoli ai quali sono esse esposte mediante

L'operata elevatizza dei fulfi
 di cui furono nell'anno scorso
 la vittima degli Bragani.

Dovrebbe già molto apprezzare
 questo Granherco come foraggio,
 e si dovrebbe ritrarre molto
 maggior profitto, d'esso serve,
 d'osi il bruffame, in vece del
 comunemente detto Saggina
la, che tanto si usa nei nostri
 Poggi, benchè con piccol qua-
 dragno. Ma se si volesse assi-
 curare le piante serbate di
 frutto, credo, che util sarebbe
 il praticare su d'esso quella
 specie di galatura, che si usa
 efficacemente sul grano in
 Inghilterra, là dove, e per
 la natura del suolo, o per la
 qualità del seme, crescon di
 troppo le piante del grano
 medesimo, e sono affette di

ciò facilmente all'azion micidiale dei venti impetuosi, e delle spesse tempeste.

Due pali piantati ciascuno ad una delle due estremità dei solchi, ed una sottile cordicella tirata tra essi nella lor parte più alta, servono d'appoggio alle tenere piante del grano, e le difondon dagli urti del vento. Potrebbe farsi altrettanto rispetto al Granoturco, che per se stesso, o per la natura del suolo, di troppo crescendo, dovesse porsi in difesa dai danni delle violenti tempeste. Ma non vi sarebbe forse bisogno di tanto rispetto ai Granoturchi, che fossero seminati in terre grosse,

e piuttosto magro, nelle quali sicuramente egli non soffrirebbe un aumento di troppo grandioso. Ed infatti il mio Gran-turco era stato piantato in un piccol giardino, e in terreno assai grasso, e leggero, e furono usate su dopo tutte le diligenze possibili, e tante, e tali, come si suol praticar nei piccoli faggi, che non sarebbe sperabile d'otternele dai Contadini nei Campi, ed in una grandiosa sementa.

Ciò non offante non credasi già che io voglia per questo disgiungervi in questa cultura l'ingringo dei mezzi tendenti a far prosperare le piante, qualora si vede per ricomparsate le pene, e le spese da un abondan-

to prodotto. Io ufarsi in tal caso
 la Calatura, piuttosto che op-
 pormi al mezzo della Cultura,
 e della scelta del suolo, allo
 sviluppo il più vigoroso, e
 completo possibile di questo
Granturco; giacchè in genera-
 le, amando questa semenza,
 conforme ci avverte d' Egrogio
 nostro Targioni, i Terreni forti,
li fondi, e fruschi, allontana-
 re non si dovrebbe da quel
 domicilio, che più le conviene,
 per un oggetto di piccola esti-
 tà in se stesso, ed in veduta
 di pericoli non sempre occor-
 renti, benchè possibili, ma
 riparabili sempre con tanta
 facilità, e sicurezza.

Sarebbe piuttosto un obietto assai
 più concludente alla Cultura

ra di questo Granturco, il pessim
 ile deterioramento della di
 Lui Farina), che colle successi
 ve Sementa d'Anno in Anno
 potrebbe vederfi realizzato; nel
 modo stesso, che accade nel gran
turco bianco di Filadelfia già
 ben conosciuto. Una continua
 esperienza à provato, che egli
 è solo una varietà del giallo,
 come lo è il rosso, il bigio,
 ed il nero. Ma tutte queste
 varietà, ed il bianco singolar-
 mente, forse già presso dell'
 altre, tornano a rinvenirsi dei
 caratteri del giallo, o comune,
 che sembra di tutti il prototipo.
 Or comechè par fuor d'ogni
 dubbio, che il nuovo Granturco,
a dexte di Cavallo altro non
 sia, che una varietà della

specie principale; che applicar
ci potrebbe, che anch' epo, in un
lazo d'anni, ridurre non si po-
tesse alla sua razza primigenia
e comune?

A vero dire, si attentamente si
esaminano le Pannocchie
del Granterco d' America da
me osservate nell'anno scorso,
s' incontrano in epo, partico-
larmente in verso il loro apice,
dei grani quasi rotondi, e
quasi affatto gialli, senza ve-
runo scavo nella lor parte
superiore, o appena con una
traccia di epo. Eppure sic-
come bisogna attribuir a lo
spic un piffatto cambiamento
a qualche porzione di palvi-
colo fecondante proveniente
da qualche pianta di Granterco

gallo, bisogna supporre, che a
 caso esso fosse volante nell'aria,
 o che un simile cambiamento
 sia solo l'effetto della diversa
 cultura, giacchè il mio franturco
d'America era posto in
 gran distanza da qualsivoglia
 altra specie di franturco, e
 non poteva averne sentito al-
 trimenti il contatto di un altro
 pulviscolo.

Costando per anche un tal cam-
 biamento l'effetto soltanto dell'
 influenza del Cielo, e del suo-
 lo, penso d'imitare delle espe-
 rienze più esatte anche su que-
 sto proposito nell'anno venturo,
 ed anche di questo farommi
 un dovuto parteciparvi il re-
 sultato, o Signori, insieme con
 quelli dell'altre esperienze che

io vado ad isphaire).

Propone intanto i primi miei
tentativi incoraggiare gli Amici
dell'utile Agricoltura a cerca-
re di nuove risposte dai Campi,
onde rendere i pochi alimen-
ti che la natura, e la Società
han concepito all' indigente, sa-
lubri, e vitali assai più di
quelli, che coll' inopia di buon
nutrimento a lor propria, di-
vengon piuttosto che mezzi di
vita, istrumenti di distruzione,
e di morte.

Margherita Caffa

1788

Caffa

Napoli

accolti